

Ενσωμάτωση της Παραγωγής Κομμένου Φυλλώματος στα Αγροδασοπονικά Συστήματα της Ιρλανδίας

www.af4eu.eu

Μια επιλογή από ιρλανδικό κομμένο φύλλωμα

References
Dteagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at: https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

Η ενσωμάτωση της παραγωγής κομμένου φυλλώματος στα αγροδασοπονικά συστήματα στην Ιρλανδία προσφέρει στους αγρότες την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους, βελτιώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το κομμένο φύλλωμα, συμπεριλαμβανομένων διακοσμητικών κλαδιών και φύλλων, είναι ιδιαίτερα περιζήτητο για συνθέσεις λουλουδιών, με καθιερωμένες αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Το ήπιο, υγρό κλίμα της Ιρλανδίας, ιδιαίτερα στο νότο, είναι κατάλληλο για είδη όπως το *Pittosporum* και το *Prunus*. Ενσωματώνοντας αυτά τα είδη στην αγροδασοπονία, οι αγρότες μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετο εισόδημα, ενώ επωφελούνται ταυτόχρονα από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των δασοκαλλιεργημένων συστημάτων.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενός αγροδασοπονικού συστήματος με παραγωγή κομμένου φυλλώματος είναι η αποδοτική χρήση των πόρων. Η παραγωγή φυλλώματος μπορεί να ενσωματωθεί με τη βόσκηση ζώων, τη δασική βλάστηση ή την αγροδασική καλλιέργεια σε στενά μονοπάτια, μεγιστοποιώντας τη χρήση της γης και ενισχύοντας τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η επιτυχής εφαρμογή απαιτεί προσεκτική επιλογή ειδών, δίνοντας προτεραιότητα σε ανθεκτικά και ταχέως αναπτυσσόμενα φυτά που αναγεννώνται γρήγορα μετά τη συγκομιδή. Η σωστή προετοιμασία του χώρου είναι επίσης απαραίτητη, με προτίμηση σε καλά στραγγιζόμενες και προστατευμένες τοποθεσίες. Ο αποτελεσματικός έλεγχος ζιζανίων και η βελτίωση του εδάφους συμβάλλουν στην ανάπτυξη ισχυρών φυτών που παράγουν φύλλωμα υψηλής ποιότητας.

Η εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης διασφαλίζει βιώσιμη παραγωγή και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Το τακτικό κλάδεμα ενθαρρύνει την ισχυρή αναγέννηση, διατηρεί την υγεία των φυτών και παράγει στελέχη υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για τις απαιτήσεις της αγοράς. Η παρακολούθηση παρασίτων και ασθενειών είναι ζωτικής σημασίας, συνιστώντας βιώσιμες ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης, για την αποφυγή υπερβολικής χρήσης χημικών ουσιών. Με την ενσωμάτωση της παραγωγής κομμένου φυλλώματος στην αγροδασοπονία, οι Ιρλανδοί αγρότες μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, να προστατεύσουν τους φυσικούς πόρους και να αξιοποιήσουν επικερδείς αγορές καλλωπιστικών φυτών. Ωστόσο, το κομμένο φύλλωμα δεν είναι επί του παρόντος επιλέξιμο στο πλαίσιο του ιρλανδικού καθεστώτος ενίσχυσης για την αγροδασοπονία.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

John Casey

Teagasc- Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας και Τροφίμων, Ιρλανδία